

Begynde

Befrugtning og deling

Ende Reproduktion!

Muslingespil

Målet med spillet er at nå det 36. felt, som svarer til reproduktionsfasen, artens endelige mål. Undervejs vil spillerne opdage muslingens livsstadier: " Veligerlarve", "Ung musling" og "Voksen musling". Antallet af felter mellem disse faser afspejler varigheden af hver fase. På tavlen er der grønne og røde firkanter, der repræsenterer potentielle gode eller dårlige/farlige begivenheder, der kan forekomme gennem disse dyrs liv.

Spilstart: Alle spillere kaster terningerne, og spilleren med det højeste tal starter først. Brikkerne starter fra 1. felt, som svarer til larveudviklingsstadiet "Trochofor".

Spillet: Brikkernes bevægelse langs stien bestemmes ved at kaste terningerne, hvor brikkerne rykker frem med det antal felter, der er angivet af terningerne. Når brikken lander på et felt, skal du følge instruktionerne angivet på det felt. Den første spiller, der når felt 36, vil være vinderen.

Gode felter

Felt 11: Klorofyl! Yum! Så godt! Gå 3 felter frem.

Felter 12 og 24: Strøm: Du vil være modstandsdygtig over for hedeølger og kemisk forurening (felter 13, 15, 22 og 27). Du kan kun bruge denne fordel én gang.

Felt 26: Symbioter: Tak venner! Gå videre til felt 28.

Felt 33: Klorofyl: Nam! Så godt! Gå 3 felter frem.

Dårlige/farlige felter

Felt 5: Storm: Stormen har bragt dig for langt ... Gå tilbage til begyndelsen.

Felt 8: Vandforsuring: Din skal er for tynd... Tilbage til felt 2.

Felt 10: *Bolinus brandaris*: Åh nej, en konkylie gennemborede din skal og åd dig! Gå tilbage til begyndelsen.

Felt 13: Kemisk forurening: Ikke godt for helbredet. Tilbage til felt 9.

Felt 15: Hedeture: Ups! Disse klimænderinger påvirker dig! Gå et felt tilbage .

Felt 17: Blå krabbe: Åh nej! En blå krabbe åd dig! Gå tilbage til begyndelsen.

Felt 20: Temperaturstigning: For varmt! Stop her for en runde og prøv at tilpasse dig.

Felt 22: Kemisk forurening: Ikke godt for helbredet og skallen. Tilbage til felt 8.

Felt 27: Hedeture: Ups! Disse klimænderinger påvirker dig! Gå 3 felter tilbage.

Felt 31: Patogener: De er ikke venner... Prøv at bekæmpe dem: Kast terningerne igen. Hvis du slår 1, 2 eller 3, er du meget svag, og vent en runde uden at spille; hvis du slår 4, 5 eller 6, fantastisk! Du er sikker!

Felt 34: Forurening: Du er filtret ind i mikroplast! Vent en runde, indtil du udskiller dem (hvis du kan!). I næste runde kastes terningerne. Hvis du slår 1, 2 eller 3, skal du vente endnu en runde; hvis du slår 4, 5 eller 6, fantastisk! Du er sikker!

Felt 35: Brun Ring Sygdom: Åh nej! Du er blevet forurennet med bakterien *Vibrio tapetis*! Gå 5 felter tilbage.